

UMA BREVE ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL

Pedro Carlos Silva de Aquino¹.

¹Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes (SMS-JG), Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.

<http://lattes.cnpq.br/5110840012167343>.

PALAVRAS-CHAVES: Atenção Primária à Saúde. Saúde Pública. Sistema Único de Saúde.

ÁREA TEMÁTICA: Outras.

INTRODUÇÃO

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado através da Portaria nº 154 de 24 de janeiro de 2008, na qual se caracteriza como equipes multiprofissionais compostas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, com uma atuação voltada para os serviços da Atenção Básica em parceria com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), no desenvolvimento de práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF (BRASIL, 2008).

O NASF tem como objetivo ofertar o apoio matricial, ampliar as ações e práticas em saúde para possibilitar uma maior integralidade e resolutividade do cuidado, numa organização e atuação multiprofissional com as equipes de Saúde da Família (BRASIL, 2008).

Além disso, as equipes NASF podem ser classificadas em duas modalidades (BRASIL, 2008). Em 2013, o Ministério da Saúde incluiu a terceira modalidade NASF (BRASIL, 2013). Em 2020, a nomenclatura foi substituída e alterada para Núcleo Ampliado em Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) (BRASIL, 2020).

É importante ressaltar que diante do novo modelo de financiamento de custeio da AB, instituído pelo Programa Previne Brasil, alguns instrumentos normativos foram revogados, dentre os quais as normativas que definem os parâmetros e custeio do NASF-AB (BRASIL, 2020).

De acordo com a Nota Técnica nº 03 de 28 de janeiro de 2020, a composição de equipes multiprofissionais deixa de estar vinculada às tipologias de equipes NASF-AB. Diante disso, o Ministério da Saúde não tem mais responsabilidade do credenciamento e financiamento destas equipes, com isso o gestor municipal tem plena autonomia para manter as equipes NASF-AB existentes no município, cadastrados no Sistema de Cadastro

Nacional dos Estabelecimentos de Saúde; remanejar e cadastrar os profissionais para outros arranjos de equipes multiprofissionais (equipes de Saúde da Família ou equipes de Atenção Primária), ampliando sua composição mínima; ou cadastrar os profissionais apenas no estabelecimento de AB sem vinculação a nenhuma equipe.

Diante disso, faz-se pertinente uma investigação para analisar e caracterizar as equipes NASF-AB no Estado de Pernambuco, a fim de conhecer, compilar, compartilhar e divulgar as informações sobre a situação atual da oferta desse serviço na AB do referido Estado brasileiro.

OBJETIVO

Analisar e caracterizar as equipes NASF-AB localizadas nos municípios do Estado de Pernambuco, Brasil.

METODOLOGIA

Delineia-se como uma pesquisa descritiva e documental. Para a coleta dos dados sobre as equipes implantadas do NASF-AB nos municípios do Estado de Pernambuco, seguiu-se as seguintes estratégias: 1) busca das informações no ambiente virtual da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco; 2) seleção das informações atualizadas; e 3) seleção de informações anteriores a Nota Técnica nº 03 de 28 de janeiro de 2020 para comparação.

A coleta das informações foi realizada em agosto de 2023. Após os dados selecionados, foram extraídas as seguintes informações: número de municípios com equipes NASF-AB; número de equipes; os tipos de modalidades implantadas; número de profissionais vinculados e as categorias profissionais contempladas nas equipes. As informações coletadas foram sistematizadas em uma planilha no software Microsoft Office Excel 2022®. Para as análises dos dados foi utilizada estatística descritiva.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No tocante à busca, foram encontradas as informações no sítio de “informações em saúde”, opção “mapas de saúde” no ambiente virtual da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, na qual apresentam relatórios de saúde das Gerências Regionais de Saúde (GERES) do Estado. Nestes relatórios, são mostrados dados coletados entre o período de 2015-2021. De maneira geral, foram identificados no total 215 equipes distribuídas em 132 municípios, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Distribuição do número de equipes NASF-AB pelas Gerências Regionais de Saúde do Estado de Pernambuco no período de 2015-2021.

GERES	Nº Municípios	Nº Municípios com Equipes NASF-AB	Nº Equipes NASF-AB (%)
I Recife	20	17	56 (26,0)
II Limoeiro	20	20	31 (14,4)
III Palmares	22	15	16 (7,4)
IV Caruaru	32	27	37 (17,2)
V Garanhuns	21	-	-
VI Arcoverde	13	06	06 (2,8)
VII Salgueiro	07	07	07 (3,3)
VIII Petrolina	07	07	16 (7,4)
IX Ouricuri	11	08	14 (6,5)
X Afogados de Ingazeira	12	11	11 (5,1)
XI Serra Talhada	10	04	04 (1,9)
XII Goiana	10	10	17 (7,9)
Total	185	132	215 (100,0)

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco.

Nota-se que a GERES I, neste período apresentou um maior número de equipes NASF-AB. Isso se deve ao fato de que essa macrorregião de saúde é composta pelos municípios da região metropolitana do Estado, inclusive a capital Recife, representa 36% do total de equipes dentre os 20 municípios da GERES I. Em relação ao número de profissionais e categorias componentes dessas equipes, não tem dados suficientes para delinear uma análise geral do Estado, pois somente 5 GERES (III; VI; VII; VIII e XII) disponibilizam tais informações. Além disso, somente 6 GERES (IV; VII; VIII; IX; X e XII) informaram as modalidades das equipes NASF-AB nos municípios, na qual em sua maioria são caracterizadas na modalidade 1.

Em janeiro de 2022, foi realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, uma coleta de dados por formulário on-line, a fim de analisar o panorama das equipes NASF-AB no Estado, perante o novo modelo de financiamento da AB instituído em 2019, no qual desvinculou o credenciamento do NASF-AB pelo Ministério da Saúde. Nesta coleta, foi identificado no total de 310 equipes distribuídas em 137 municípios, conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2. Distribuição do número de equipes NASF-AB pelas Gerências Regionais de Saúde do Estado de Pernambuco.

GERES	Nº Municípios	Nº Municípios com Equipes NASF-AB	Nº Equipes NASF-AB (%)	Nº Profissionais (%)
I Recife	20	15	53 (17,1)	332 (26,5)
II Limoeiro	20	9	18 (5,8)	55 (4,4)
III Palmares	22	15	31 (10,0)	92 (7,3)
IV Caruaru	32	22	57 (18,4)	190 (15,2)
V Garanhuns	21	19	31 (10,0)	108 (8,6)
VI Arcoverde	13	11	44 (14,2)	65 (5,2)
VII Salgueiro	07	06	07 (2,3)	46 (3,7)
VIII Petrolina	07	07	16 (5,2)	97 (7,7)
IX Ouricuri	11	05	15 (4,8)	54 (4,3)
X Afogados de Ingazeira	12	12	12 (3,9)	77 (6,1)
XI Serra Talhada	10	07	08 (2,6)	49 (3,9)
XII Goiana	10	09	18 (5,8)	89 (7,1)
Total	185	137	310 (100,0)	1254 (100,0)

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (2022).

Atualmente, perante os dados observados, aparentemente houve um aumento no número de municípios com, e equipes NASF-AB. No entanto, esses dados a critério de comparação se apresentam insuficientes devido a falta de dados na GERES V. Outro fator que possivelmente justifique essa diferença entre os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2, pressupõe a coleta de informações insuficientes pelas GERES no período entre 2015-2021.

Diante disso, é importante ressaltar que entre as duas coletas de dados, houve alterações no número total de equipes e na quantidade por município. Nas GERES (III, IV, VI, IX, X, XI e XII); (I, II e VII) e (VIII), aumentou, reduziu e manteve o número de equipes, respectivamente. Além disso, a maioria dessas equipes se configuram na modalidade 1.

Ademais, foi identificado no total de 1254 profissionais vinculados às equipes, sendo a maioria localizada na GERES I e IV, e menor nas GERES VII e XI. Em relação às categorias profissionais inseridas nas equipes NASF-AB, destaca-se: Profissional de Educação Física; Psicólogo; Fisioterapeuta; Terapeuta Ocupacional; Farmacêutico; Nutricionista; Fonoaudiólogo; Assistente Social; Enfermeiro; Sanitarista; Psiquiatra; Psicanalista; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Radiologista; Médico Pediatra; Gastroenterologista; Médico Veterinário; Terapeuta Holístico; Gerente de Serviços de Saúde; Arte Educador; Acupunturista; Médico Cardiologista; Médico Ortopedista e Ultrassonografista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, atualmente no Estado de Pernambuco, verifica-se que 137 municípios dispõem no serviço público de saúde, 310 equipes NASF-AB com 1254 profissionais de diversas categorias profissionais inseridas. Nas GERES I e IV, apresentam um maior número de municípios com equipes e número de equipes com mais profissionais de saúde vinculados.

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008**. Disponível em: <https://bit.ly/3eLKckr>. Acesso em: 15 ago. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 256, de 11 de março de 2013**. Disponível em: <https://bit.ly/3dmWXSg>. Acesso em: 15 ago. 2023.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Nota Técnica nº 03, de 28 de janeiro de 2020**. Disponível em: <https://bit.ly/45xiixW>. Acesso em: 15 ago. 2023.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO. **Mapas de Saúde**. Disponível em: <https://portal.saude.pe.gov.br/mapas-da-saude>. 2020. Acesso em: 15 ago. 2023.